

O’QUVCHILAR MUSTAQIL TA’LIMINI TAKOMILLASHTIRISH YO’NALISHLARI

Xikmatullaeva Dilafro’z Avazjon qizi

*Pedagogik innovatsiyalar, kasb-hunar ta’limi boshqaruv hamda
pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish
instituti tayanch doktoranti*

Annotatsiya. Bugungi fan va texnika rivojlangan davrda o’quvchilar bilimini mustahkamlashda mustaqil ta’limning o’rni alohida ahamiyat kasb etadi. SHu nuqtai nazardan mustaqil ta’limni tashkil etishda o’quvchilarda o’ziga bo’lgan ishonchni oshirish, mustaqil ta’lim olish va mustaqil o’z ustida ishlashga o’rgatish muhimdir. Ushbu maqolada o’quvchilar mustaqil ta’limini tashkil etishda e’tibor qaratilishi lozim bo’lgan jihatlar, ularga berilishi kerak bo’lgan ko’rsatmalar haqida qisqacha to’xtalib o’tilgan.

Kalit so’zlar: mustaqil ta’lim, bilim, ko’nikma, malaka, maslahat, tavsiya, rahbarlik, nazorat.

Аннотация. В современном мире науки и техники особенно важна роль самостоятельного образования в укреплении знаний учащихся. В связи с этим в организации самостоятельного обучения важное значение имеет повышение уверенности учащихся в себе, самостоятельное обучение и обучение их самостоятельной работе. В данной статье кратко изложены аспекты, которые необходимо учитывать при организации самостоятельного обучения студентов, и ориентиры, которые следует им дать.

Ключевые слова: самостоятельное обучение, знания, навыки, квалификация, совет, рекомендация, руководство, кураторство.

Annotation. In today's world of science and technology, the role of independent education is especially important in strengthening students' knowledge.

In this regard, in the organization of independent learning, it is important to increase students' self-confidence, independent learning and teaching them to work independently. This article briefly outlines the aspects that need to be considered when organizing students' independent learning, and the guidelines that should be given to them.

Keywords: independent learning, knowledge, skills, qualifications, advice, recommendation, guidance, supervision.

O'zbekiston Respublikasining “Ta’lim to’g’risida”gi qonunining 18-moddasida “Mustaqil ta’lim olish yakka tartibda amalga oshiriladi hamda ta’lim oluvchilarni kasbiy, intellektual, ma’naviy va madaniy rivojlantirishga xizmat qiladi”, deb belgilangan [1].

O’quvchilarga dars jarayonida yuqori darajadagi bilimlarni egallashlari uchun ajratilgan vaqt yetarli hisoblanmaydi. Buni amalga oshirishda mustaqil ta’lim to’ldiruvchi rivojlantiruvchi vazifasini bajaradi.

Mustaqil ta’lim - olingan bilim, ko’nikma va malakalarni mustahkamlash, qo’shimcha ma’lumot yoki materialni mustaqil o’rganish maqsadidagi o’quv shakli hisoblanadi. Mustaqil ta’lim o’quv dasturida belgilangan muayyan fandan hamda o’quvchilar tomonidan o’zlashtirilishi lozim bo’lgan bilim, ko’nikma va malakalarni shakllantirishni amalga oshirishga xizmat qiladi, o’qituvchi maslahati va tavsiyalari asosida sinfda yoki sinfdan tashqari mashg’ulotlarda bajariladi. Fanning xususiyatidan kelib chiqib, mustaqil ta’lim turlari bo’yicha topshiriqlar ishlab chiqiladi [2],[3],[6].

O’qishning boshlang’ich davrida o’quvchining mustaqil ta’limini tashkil etish bir qator vazifalar bilan bog’liq. SHuning uchun har bir o’qituvchi dastlab o’quvchining o’z qobiliyati va aqliy imkoniyatlariga ishonch uyg’otishi, ularni sabr-toqat bilan, bosqichma-bosqich mustaqil bilim olishini to’g’ri tashkil qilishga o’rgatib borishi lozim bo’ladi. O’quvchilar tomonidan mustaqil ravishda o’zlashtiriladigan bilim va ko’nikmalarning sinfdan-sinfga murakkablashib, kengayib borishini hisobga olgan holda ularning tashabbuskorligi va rolini oshirib

borish zarur. SHunda mustaqil ta’limga ko’nika boshlagan o’quvchi faqat o’qituvchi tomonidan belgilab berilgan ishlarni bajaribgina qolmay, o’zining ehtiyoji, qiziqishi va qobiliyatiga qarab, o’zi zarur deb hisoblagan qo’shimcha bilimlarni ham mustaqil ravishda tanlab o’zlashtirishga o’rganib boradi [4],[7],[14].

Mustaqil ta’limning maqsadi [5]:

O’quvchilarning mustaqil ta’lim o’quv rejasida va fan dasturida belgilangan bilim, ko’nikma va malakaning ma’lum bir qismini fan o’qituvchisi maslahati va tavsiyalari asosida sinfda yoki sinfdan tashqari mashg’ulotlarda o’zlashtirilishiga yo’naltirilgan tizimli faoliyatdir.

O’quvchilar mustaqil ta’limining asosiy maqsadi o’qituvchining rahbarligi va nazorati ostida o’quvchida muayyan o’quv ishlarini mustaqil ravishda bajarish uchun zarur bo’lgan bilim va ko’nikmalarni shakllantirish va rivojlantirishdan iboratdir[8].

O’quvchiga qiyinchilik darajasi uning shaxsiy imkoniyatlari, qobiliyati va bilim darajasiga muvofiq bo’lgan biror mavzu bo’yicha vazifa tayyorlash topshiriladi. Bunda o’quvchi asosiy adabiyotlardan tashqari qo’shimcha adabiyotlardan va internet ma’lumotlaridan foydalanib materiallar yig’adi, tahlil qiladi, tizimga soladi va mavzu bo’yicha imkon darajasida to’liq, keng ma’lumot berishga harakat qiladi. Zarur hollarda o’qituvchidan maslahat oladilar. Mavzu bo’yicha referat kompyuterda tayyorlanib fan o’qituvchiga topshiriladi. Topshirilgan vazifaning mazmuni, olingan ma’lumotlarning boyligi va boshqa belgilari bo’yicha fan o’qituvchisi o’quvchini baholaydi.

O’quvchilar mustaqil ta’limining vazifalari quydagilardan iborat [9]:

- yangi bilimlarni mustaqil tarzda puxta o’zlashtirish ko’nikmalariga ega bo’lish;
- kerakli ma’lumotlarni izlab topishning qulay usullarini avositalarini aniqlash;
- axborot manbalari va manzillaridan samarali foydalanish;
- an’anaviy o’quv va ilmiy adabiyotlar, me’yoriy hujjatlar bilan ishlash;
- elektron o’quv adabiyotlar va ma’lumotlar banki bilan ishlash;

- internet tarmog'idan maqsadli foydalanish;
- berilgan topshiriq va vazifalarning ratsional yechimini topish;
- ma'lumotlar bazasini tahlil etish;
- ish natijalarini ekspertizaga tayyorlash va ekspert xulosasi asosida qayta ishlash;
- topshiriq va vazifalarni bajarishda tizimli va ijodiy yondashish;
- ishlab chiqilgan yechim, loyiha yoki g'oyani asoslash va mutaxassislar jamoasida himoya qilish.

O'quvchilar mustaqil ta'limini nazorat qilish tartibi [10]:

O'quvchilarning mustaqil ta'limini nazorat qilib borish korxonada tasdiqlangan maslahatlar jadvali asosida amalga oshiriladi.

O'quvchilar mustaqil ta'limini nazorat qilish fan bo'yicha o'quv mashg'ulotlarini olib boruvchi professor-o'qituvchi tomonidan amalga oshiriladi. O'quvchilar mustaqil ta'limi uchun o'quv rejada ajratilgan vaqtga mos ravishda har bir fan bo'yicha mustaqil ta'limning tashkiliy shakllari, topshiriq variantlari ishlab chiqiladi va korxonada majlisida tasdiqlanadi.

Mustaqil ta'limni bajarish uchun har bir fan bo'yicha o'quvchiga ko'rsatma va tavsiyalar ishlab chiqiladi xamda tarqatma material sifatida fan bo'yicha birinchi mashg'ulotda o'quvchilarga yetkaziladi [13].

O'quvchilar mustaqil ta'limining shakli va hajmini belgilashda quyidagi jihatlarga e'tibor berish lozim [11]:

- o'qish bosqichi;
- muayyan fanning o'ziga xos xususiyati va o'zlashtirishdagi qiyinchilik darajasi;
- o'quvchining qobiliyati hamda nazariy va amaliy tayyorgarlik darajasi;
- fanning axborot manbalari bilan ta'minlanganlik darajasi;
- o'quvchining axborot manbalari bilan ishlay olish darajasi.

Mustaqil ta’lim uchun beriladigan topshiriqlarning shakli va hajmi, qiyinchilik darajasi oddiydan murakkabga qarab o’zgarib borishi lozim. Ya’ni o’quvchilarning topshiriqlarni bajarishdagi mustaqilligi darajasi asta-sekin oshib borishi lozim[12].

Har bir fan bo’yicha o’quvchining mustaqil ta’lim soati o’quv rejada ko’rsatilgan bo’lib, bu soatlar ishchi o’quv dasturida mavzular bo’yicha taqsimlangan bo’lishi kerak. SHu bilan birga mustaqil ta’lim mavzulari, ularni qabul qilish tartibi va vaqti kalendarъ rejada ko’rsatilishi lozim.

Bilimlarni mustaqil egallash jarayonida shaxsning mustaqilligi shakllanadi, bu murakkab vazifalar va muammoli vaziyatlarni hal qilishda amalga oshiriladi va shaxsning ichki o’zini o’zi boshqarish tizimining mexanizmlarini rivojlantirish, shu jumladan bilish va aqliy faoliyat natijasi hisoblanadi. Aqliy mustaqillik shaxs mustaqilligining ajralmas qismi bo’lib, u o’z navbatida hayotiy faollikning shakllanishi va namoyon bo’lishining asosini tashkil etadi, ular uchun zaruriy shart bo’lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati

1. O’zbekiston respublikasining qonuni. Ta’lim to’g’risida. Toshkent sh., 2020 yil 23 sentyabr, O’RQ-637-son.
2. Hasanboev J., To’raqulov X. va boshqalar. Pedagogika fanidan izohli lug’at. – T.: «Fan va texnologiyalar», 2009. -355-b.
3. Qo’ysinov O.A. Mustaqil ta’lim olish jarayonida talabalarning ijodiy tafakkurlarini shakllantirish. / Ta’lim jarayonida mustaqil tafakkur rivojlanishi: Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari. – Toshkent: Nizomiy nomidagi TDPU, 2005. - B. 98 - 99.
4. Otamirzaev O. U., Zokirova D. N. Mustaqil o’rganishga undovchi ta’lim berish usullari va ularning samaradorligi //Міжнародний науковий журнал Інтернаука. – 2017. – №. 1 (1). – С. 50-52.
5. Usubovich O. O., Ne'matillaevna Z. D. METHODOLOGY OF USING CONNECTING ELEMENTS OF SCIENCE IN THE ORGANIZATION OF INDEPENDENT WORK OF THE SCIENCE OF HYDROELECTRIC POWER

STATIONS //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – Т. 3. – №. 3. – С. 654-661.

6. Зокирова Д. Н. INTEGRATION OF PROFESSIONAL AND EDUCATIONAL DISCIPLINES INTO TRAINING OF SELF-LEARNING MOTIVATED STUDENTS //Современное образование (Узбекистан). – 2021. – №. 6. – С. 24-28.

7. Отамирзаев О. У., Зокирова Д. Н. Тажриба машғулотларини мустақил ўрганишга ундовчи таълим бериш орқали олиб бориш //Современное образование (Узбекистан). – 2018. – №. 3.

8. Зокирова Д. Н. ТАЛАБАЛАРГА МУСТАҚИЛ ЎРГАНИШГА УНДОВЧИ ТАЪЛИМ БЕРИШДА КАСБИЙ ВА УМУМТАЪЛИМ ФАНЛАРИНИНГ ИНТЕГРАЦИЯСИ //Современное образование (Узбекистан). – 2021. – №. 6 (103). – С. 24-28.

9. Отамирзаев О. У., Зокирова Д. Н. MUSTAQIL O'RGANISHGA UNDOVCHI TA'LIM BERISH USULLARI VA ULARNING SAMARADORLIGI.

10. Отамирзаев О. У., Зокирова Д. Н. Мустақил фикрлашларни шакллантиришга йўналтирилган дарс ишланмаси. – 2014.

11. Зокирова Д. Н. и др. Мустақил ўрганишга ундаш орқали таълим беришда гуруҳ бўлиб ишлашни кўллаб-қувватлаш //Научное знание современности. – 2018. – №. 4. – С. 15-21.

12. Zokirova D. N. Goals And Objectives Of Organizing Independent Work Of Students //The American Journal of Social Science and Education Innovations. – 2021. – Т. 3. – №. 01. – С. 179-182.

13. Sayfullayeva, D. A., Tosheva, N. M., Nematova, L. H., Zokirova, D. N., & Inoyatov, I. S. (2021). Methodology of using innovative technologies in technical institutions. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 7505-7522.

14. Nematillaevna Z. D. Problems in providing independent learning education and ways to prevent them //ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL. – 2021. – Т. 11. – №. 1. – С. 1431-1436.